

These patterns were created using a variety of decorative elements, including carvings, sculptures, reliefs, murals, mosaics, and more.

Аннотация: Декоративные работы были неотъемлемой частью архитектуры с древних времен. В древних архитектурных памятниках декоративные работы использовались для создания композиционных узоров, одновременно эстетически привлекательных и функциональных. Эти узоры были созданы с использованием различных декоративных элементов, включая резьбу, скульптуры, рельефы, фрески, мозаику и многое другое.

Kalit so'zlar: dekorativ ishlar, qadimgi arxitektura, kompozitsion naqshlar , bezak , simmetriya , rang , tekstura, haykaltaroshlik texnikasi

Keywords: decorative works, ancient architecture, composite patterns, decoration, symmetry, color, texture, sculptural technique

Ключевые слова: декоративные произведения, древнее зодчество, композиционные узоры, декор, симметрия, цвет, фактура, скульптурная техника

Ijodkorlik insoniyat ongining mo`jizasidir. U kishilar ruhiyatiga ta'sir etib, ma'naviy olamini boyitadi.Usta naqqosh biron bir naqsh kompozitsiyasini yaratar

- kompozitsiyaga novda, barg, gul, shobarg va boshqa naqsh elementlarini kiritib mukammallashtirish.
- naqsh bandini bofta, shukufta elementlari bilan bog`lab boyitish
- kompozitsiyaning asosiy shakli (ramkasini) umumlashtirib va shu naqshni nomlash.

Simmetrik joylashuvi va ranglar muttanosibligini saqlash ular mustaqil naqsh chizish jarayonida uning qismlari o`rtasidagi bog`liqlik. Naqsh elementlari va shakllarning o`q chizig`iga nisbatan teng ravishda joylashuvi, rang tuslarning bir - biriga muvoffiq ravishda naqsh sirtiga yoyilishi, turli gullar, novdalar va shu kabi shakllarning uzviy ritmik jihatdan bog`lanishi va shu kabilardan iboratdir.

Qadimgi me'morchilikda bezak ishlarini qo'llashning asosiy usullaridan biri ornamentatsiya edi. Dekorativ elementlar binolarning jabhasi va ichki qismini bezash uchun ishlatilgan, ko'pincha diniy yoki mifologik sahnalarni tasvirlagan, shuningdek, homiyning boyligi va kuchini namoyish etgan. Ushbu bezak elementlari ko'pincha juda batafsil va murakkab bo'lib, ko'zni qamashtirish va binoga e'tiborni jalb qilish uchun mo'ljallangan.

Tekstura qadimgi me'morchilikdagi bezak ishlarining yana bir muhim jihati edi. Dekorativ elementlar ko'pincha binolarning jabhalarida to'qimalarni yaratish uchun ishlatilgan, dizayndagi chuqurlik va o'lchamlilik hissi yaratgan. Bunga ko'pincha relyef o'ymakorligi yoki boshqa haykaltaroshlik usullarini qo'llash orqali erishilgan. Nihoyat, dekorativ ishlar ko'pincha funktsional maqsadga xizmat qilish

uchun ishlatilgan. Misol uchun, yomg'ir suvini binolar devorlaridan uzoqlashtirish uchun gargoyllar ishlatilgan, korbellar esa haddan tashqari osilgan inshootlarning og'irligini ushlab turish uchun ishlatilgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bezak ishlari qadimiy me'moriy yodgorliklarni loyihalashda hal qiluvchi o'rin tutgan va ular ham go'zal, ham funksional bo'lgan kompozitsion naqshlarni yaratishda foydalanilgan. Turli xil dekorativ elementlardan foydalangan holda, qadimgi me'morlar nafaqat ko'zga ko'rinadigan, balki o'z jamoalarida amaliy maqsadga xizmat qiladigan binolarni yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Kelajakda xalq amaliy bezak san'atining barcha sohalarida, umuman inson faoliyatida bezaklar beqiyos rol o'ynayveradi. Chunki insonga tabiat in'om etgan borliqni idrok etishda ko'rish, turli naqshlar, ranglarning xilma xil "simfoniya"si eng go'zal tuyg'ular va hislarni uyg'otadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bulatov S.S. O'zbekiston halq amaliy bezak san'ati. -T: Mehnat, 1991.
2. Bakayev Sh.Sh. "Amaliy bezak san'ati" o'quv qo'llanma. Bux.: "Durdona". 2021.
3. Абдуллаев, С. С., Бакаев, Ш. Ш., Остонова, Г. Р., & Шарипов, Ш. Ш.

(2021).ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА В НАРОДНОМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ БУХАРЫ

4.Хакимова, Г. А., & Кадирова, Н. А. (2021). НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ В
ПРОИСХОЖДЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. Наука и
образование сегодня,